

ТУТ ИПАК ҚУРТИ ТОЗА ЗОТЛАРИНИ ОИЛАЛАРАРО ВА ТУХУМ АРАЛАШМАЛАРИНИНГ РЕПРОДУКТИВ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Х.П.Фозилова¹, Ш.Р.Умаров², Н.О.Ражабов³

¹ТошДАУ таянч доктаранти; ²ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори
к.х.ф.доктори; ³ТошДАУ доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471906>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қуртининг Гўзал, Марварид, зотларини икки хил усулда тайёрланган тухумларининг F_1 ва F_2 авлодда репродуктив кўрсаткичларини таҳлили келирилган. Бунда ушбу тоза зотларни тухум қуймалари якка тартибда таҳлил қилиниб, икки усулда тухум қуймалари кўпайтирилди. Биринчи усулда тоза зотларнинг тухум қуймалари оила-оила, иккинчи усулда эса ҳар бир зотдан иборат бўлган тухумлар аралашмаси ташиқил қилинган. Олинган натижалардан шуни кўрсатдики селекцион зотларнинг тухум қуймаларини оила-оила тарзида кўпайтирилганда хўжалик қимматга эга бўлган барча белгилари зотга хос тарзда сақланиб қолинмоқда, лекин тухумлар аралашмаси ҳосил қилиб парваришланганда эса кўрсаткичларда кескин пасайиши кузатиламоқда. Шундай экан тут ипак қуртининг тоза зотларини ишлаб чиқариши шароитида оила-оила қилиб кўпайтирилса, келажакда зотларнинг генетик потенциалини узоқ йиллар сақлаб қолишига эришилади.

Калит сўзи: тут ипак қурти, зот, оила, тухумлар аралашмаси, репродуктив, тухум қуймаси.

Аннотация. В статье представлен анализ репродуктивных показателей генераций F_1 и F_2 яиц тутового шелкопряда пород Гужал и Марварид, приготовленных двумя различными способами. Яйцекладки этих чистых пород анализировались индивидуально, а затем их количество увеличивалось двумя способами. При первом способе яйцекладки чистых пород были организованы по семействам, а при втором способе была организована смесь яйцекладок, состоящая из каждой породы. Полученные результаты показали, что при посемейном разведении яйценокских кур селекционных пород сохраняются все признаки хозяйственной ценности, свойственные породе, но при содержании яйценокских кур путем создания смеси яиц наблюдается резкое снижение показателей. Поэтому, если в производственных условиях разводить в семьях чистые породы тутового шелкопряда, то генетический потенциал пород будет сохранен на долгие годы.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, семейство, яичная смесь, репродуктивный, откладывание яиц.

Abstract. This article presents an analysis of the reproductive parameters of the F_1 and F_2 generations of the eggs of the mulberry silkworm breeds Guzal and Marvarid prepared by two different methods. In this case, the egg casts of these pure breeds were analyzed individually, and the egg casts were multiplied by two methods. In the first method, the egg casts of pure breeds were formed family by family, and in the second method, a mixture of eggs consisting of each breed was formed. The results obtained showed that when the egg casts of selected breeds were multiplied family by family, all the signs of economic value are preserved in a breed-specific manner, but when a mixture of eggs is formed and cultivated, a sharp

decrease in the parameters is observed. Therefore, if pure breeds of mulberry silkworms are bred in families under production conditions, the genetic potential of the breeds will be preserved for many years to come.

Key words: mulberry silkworm, breed, family, egg mixture, reproductive, egg cast.

Бугунги кунда дунё пиллачилик тармоғида мўл ва сифатли пилла хомашёси етиштириш орқали ипакчилик саноатини барқарор ривожлантириш, хом ипак ва тайёр ипак матолари сифатини юқори даражага олиб чиқишда, тут ипак қурти тухумларини дастлабки кўпайтириш, суперэлита ва элита уруғлари тайёрлаш боқичида, янги селекцион танлов усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Республикамиз фермер хўжаликлари, қурт боқувчи касаначилар ҳамда кластер тузилмаларини маҳаллий саноатбоп тут ипак қурти тухумлари билан таъминлаш орқали, сифатли пилла хом-ашё етиштириш долзарб масала ҳисобланади. Бугунги кунга келиб мамлакатимизнинг турли экологик шароитларига мос маҳаллий зот ва дурагайларини яратиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан яратилган янги дурагайларнинг суперэлита ва элита тухумларини тайёрлашда эркак ва урғочи капалаклар ҳаракатчанлиги, капалакларнинг ҳаётий давомийлиги ва урғочи капалаклар ташлаган 12-24 соатлик тухумлардан фойдаланишнинг ипак қурти хўжалик белгиларига таъсири каби йўналишларда маълум бир натижаларга эришилган. Шу жумладан [1] лар олиб борган илмий-тадқиқотларида тут ипак қуртининг истикболли тизим ва зотларининг бир суткада тухум қўйиш самарадорлигини аниқлашди ва Линия 27, Линия 28 тизимлари ва Марварид, Гўзал зотларининг бир суткада тухум қўйиш интенсивлиги пилла шакли бўйича фарқланувчи ўрта пиллалари тизим ва йирик пиллалари зотларда ўртача 85% ни ташкил этганлигини эътироф этганлар.

[3] лар олиб борган илмий тадқиқотларида эса тут ипак қурти зотлар популяциясидан оилаларни танлаб олиб, тухум қўймаларининг пуштдорлик белгилари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлашган ва наслчилик станцияларининг оилалар питомнигида зот ва тизимлар ўртасида селекция ишларини олиб бориб, пуштдорлиги юқори бўлган энг сермахсул оилаларни танлаш имкони борлигини исботлаганлар.

[2] лар олиб борган тадқиқотларида тут ипак қуртининг генофондидаги зотлардан бир муддат селекция қилинмасдан сақланиб келинаётган С-14, МГ, УА-120 зотлари устида селекция ишларини олиб бориш натижасида, УА-120 зотининг тухумлар сони 2015-йил 623 донани ташкил қилган бўлса, селекция қилиш натижасида 2017-йилда 735 дона, тухумлар вазни бўйича (2015-й) 322 мг (2017-й) 390 мг ни, ҳаётчанлиги эса (2015-й) 97,1 % (2017-й) 98,1 % ни ташкил қилганини ва шу зот сингари қолган икки зотларнинг ҳам репродуктив кўрсаткичларининг барча белгилари 3 йил мобайнида олиб борилган селекция ишлари туфайли анчагина яхшиланганлигини эътироф этиб ўтишган.

[4] лар олиб борган илмий-тадқиқотларида тут ипак қурти селекцион зотлари Орзу, Юлдуз, Гўзал ва Марварид зотлари популяциясида ўзгарувчанлик коэффициентларини аниқлашди. Аниқланган ўзгарувчанлик коэффициенти нормал тухумлар сонидан 7,8-11,0 % ни, тухумлар вазнида 7,1-11,0 % ни ташкил қилган. Репродуктив кўрсаткичлари энг юқори бўлган 280 та, яъни ҳар бир зотдан 70 та энг юқори кўрсаткичли оилалар танлаб олинган ва тухумлари оила-оила тарзида жонлантирилиб, танлаш интенсивлигини (Р) Орзу зотида 15,1 %; Юлдуз зотида 18,0 %, Марварид зотида 15,4 % ва Гўзал зотида 24,5 % бўлганлигини асослаганлар.

Юқорида шарҳлари келтирилган илмий таҳлилларга асосланиб келажақда тут ипак куртини маҳсулдорлиги юқори бўлган зот ва дурагайлар яратиш имкони борлиги ҳамда бевосита ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиниши мумкин деган хулосага келишимиз мумкин

Бизнинг тадқиқот ишимизда асосан элита уруғлари анъанавий тарзда тухум қуймаларини аралашма кўринишида ва оила-оила тарзида тайёрлаб уларнинг натижаларини қиёслаш ишлари режалаштирилди. Ушбу икки усулни таққослаш биринчи навбатда зотларнинг репродуктив кўрсаткичларини баҳолашдан бошланди. Тажрибада ҳар йили икки хил усулда тайёрланган тухум қуймалари индивидуал тарзда таҳлил қилинди. Бунинг учун тухум қуймалари якка тартибда саналди, тарозида тортилди, тухум қуймасидаги сифатсиз уруғлар улуши кўрсаткичлари аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар ҳар йили аниқланиб икки хил усулда зотлар пуштдорлиги қай даражада ўзгариши назорат қилиб борилди. Олинган рақамли кўрсаткичлар 1-жадвалдан ўрин олган.

1-жадвал

Зотларнинг танлаб олинган оилаларини ва тухум аралашмаларини репродуктив кўрсаткичлари (2021-2024 йй.)

Зотлар номи	Таҳлил қилинган усуллар	Йиллар	Таҳлил қилинган оилалар ва тухум аралашмалар сони	Тухум қуймадаги тухумлар сони $\bar{X} \pm S \bar{x}$, (дона)	Тухум қуймадаги соғлом тухумлар вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, (мг)	Физиологи к носоғлом тухумлар $\bar{X} \pm S \bar{x}$, (%)	Бир дона тухум вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, (мг)
Марварид	оила	2021	17	649±5,05	378±14,4	0,47±0,07	0,584±0,007
	тух. ара.		30	626±14,5	389±7,85	1,66±0,22	0,623±0,008
	фарқи			23±9,45	-11±6,55	-1,19±0,15	-0,039±0,001
	оила	2022	17	800±10,2	499±7,33	0,4±0,05	0,624±0,007
	тух. ара.		15	726±19,7	459±10,0	0,9±0,14	0,639±0,008
	фарқи			74±9,5	40±2,67	-0,5±0,09	-0,015±0,001
	оила	2023	25	865±10,52	523±7,47	0,2±0,03	0,605±0,019
	тух. ара.		18	734,3±15,61	429±11,14	1,0±0,18	0,584±0,007
	фарқи			130,7±5,09	94±3,67	-0,8±0,15	0,021±0,012
оила	2024	19	773±10,35	468±8,91	0,4±0,06	0,605±0,010	
тух. ара.		30	771±18,01	470±13,34	1,8±0,28	0,611±0,006	
фарқи			2,0±7,66	-2,0±4,43	-1,4±0,22	-0,006±0,004	
Гўзал	оила	2021	12	657±5,79	390±4,79	0,47±0,08	0,594±0,013
	тух. ара.		30	664±14,6	377±8,25	1,12±0,82	0,570±0,009
	фарқи			-7,0±8,81	13±3,46	-0,65±0,8	0,024±0,004
	оила	2022	20	844,8±6,31	502,5±7,2	0,4±0,05	0,594±0,007
	тух. ара.		21	778±15,4	451,8±10,5	1,3±0,23	0,576±0,006
	фарқи			66,8±9,09	50,7±3,3	-0,9±0,18	0,018±0,001
	оила	2023	25	880,5±14,89	498±10,60	0,2±0,04	0,562±0,019
	тух. ара.		18	734±15,61	397,7±8,85	0,9±0,19	0,564±0,008
	фарқи			146,5±0,72	100,3±1,75	-0,7±0,15	-0,002±0,011
	оила	2024	21	789±15,97	446±5,75	0,4±0,07	0,566±0,006
	тух. ара.		18	717±15,23	418±10,62	1,8±0,21	0,584±-0,009
	фарқи			72,0±0,74	28,0±4,87	-1,4±0,14	-0,018±0,003

1-жадвал маълумотлари муҳокамаси бўйича қуйидагиларни баён этиш мумкин. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, тажрибаларимиз 2 хил усулда олиб борилди ва ҳар йили

уруғлар тайёрланди. Марварид зотини кўрсаткичида икки хил кўпайтириш тухум куймасидаги тухумлар сони бўйича 2021 йилда 23 дона, 2022 йилда 74 дона, 2023 йилда 130,7 , 2024 йилда 2 донага тенг бўлди. Худди шу кўрсаткичлар Гўзал зотида -7 ; 66,8 ; 146,5 ; 72 донани ташкил этганини кўриш мумкин. Агар яхшилаб эътибор қаратилса зотларни оила тарзида кўпайтириш усули зотларнинг серпуштлигини намоён қилишга имкон яратганига гувоҳ бўламиз. Бу зотларни тухум куймасидаги тухумлар сони 2021 йилда 657-800 дона бўлган бўлса, 2023 йилда 865-880,5 донага етди ва уларни серпушт зотлар деб қабул қилиш мумкин.

Физиологик носоғлом уруғлар фоизи кўрсаткичи репродуктив белгилар ичида муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзи физиологик носоғлом уруғлар қаердан келиб чиқади ва унга қайси омиллар таъсир кўрсатади. Физиологик носоғлом уруғлар келиб чиқишида 2 хил асосий омиллар рол ўйнайди. Биринчиси ирсий омил, яъни генотипдаги летал ва сублетал генлар таъсир этса, иккинчиси, куртларни парваришlash давридаги шароитлар ўз таъсирини кўрсатади. Бизнинг селекцион материалимизда ушбу кўрсаткични уруғ тайёрлаш усули билан боғлиқ равишда тадқиқ этилди. Марварид зотида мос равишда 2021 йилда 0,47 %; 1,66 % ни, 2022 йилда 0,4 %; 0,9 % ни, 2023 йилда 0,2 %; 1,0 % ва 2024 йилда 0,4 %; 1,8 % ни, ўртадаги фарқ -1,99 дан -1,4 % ни, Гўзал зотида мос равишда 2021 йил 0,47 %; 1,12 % ни, 2022 йил 0,4 %; 1,3 % ни, 2023 йил 0,2 %; 0,9 % ни, 2024 йил 0,4 %; 1,8 % ни, ўртадаги фарқ -0,65 % дан -1,4 % ни ташкил қилди. Бундан кўриниб турибдики зотларни оила тарзида кўпайтириш, тухум аралашмаси усулига нисбатан яхши натижани бериши, яъни тухум куймасидаги соғлом тухумлар сонининг ва тухумлар вазнининг ошишига хизмат қилади. Айниқса, тоза зотларни суперэлита ва элита босқичидаги уруғларини энг муҳим кўрсаткичларини пасайтирмасдан уруғчилик корхонасига етиб бориши, саноатбоп уруғлар ҳажми ва сифатини юқори бўлишини таъминлайди.

Тут ипак куртининг тоза зотларини оилавий ва тухум аралашма кўринишида кўпайтиришни уч йиллик маълумотларига кўра, оила тарзида урчитиш зотлар пуштдорлигига ижобий таъсир кўрсатгани аниқланди. Қуймадаги нормал тухумлар сони Марварид зотида 865 донага (2023 й.), Гўзал зотида 880,5 донага (2023 й.) етди. Худди шундай устунлик тухум куймаси вазни ва физиологик носоғлом тухумлар кўрсаткичида ҳам аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насириллаев Б.У., Гиясова К., Жуманиёзов М., Жуманов Ў. Тут ипак куртининг истиқболли тизимлари ва районлаштирилган зотларининг бир кун максимал тухум кўйиш хусусияти. //Агро илм. -Тошкент, 2017. -№3-47. 47-48-б.
2. Ларкина Е.А., Якубов А.Б., Умарова У. Селекционный отбор в породах-копонентах клонально-породных гибридов тутового шелкопряда. // Сифатли ва рақобатбардош пилла хом-ашёси етиштиришнинг долзарб муаммолари мавзусидаги Республика илмий-техникавий анжуман тўплами. -Тошкент, 2017. -С- 56-62
3. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Ғофурова М. Тут ипак куртининг пуштдорлик белгилари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик. // Зооветеринария. –Тошкент, 2012. -№11. 41-42-б.
4. Насириллаев Б.У., Халилова М.Ф. Ипак куртининг жинси нишонланган генетик тизимларининг репродуктив кўрсаткичлари. // Агро илм илмий-амалий журнал. - Тошкент, 2015. №4-36. 46-47-б.